

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR PSIXIK RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI

Alijonov Xalilullo Fayozidin o'g'li

Termiz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlari, shu bilan birgalikda ularning ruhiy kechinmalari, ichki dunyosi, psixik jihatdan salomatlik darajasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bolalarni maktab yoshiga tayyorlashning yo'l - yo'riq va ko'rsatmalari berib o'tilgan. Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi, psixofiziologik tayyorgarligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Anatomik-fiziologik, psixik rivojlanish, maktabga motivatsion tayyorgarligi, tibbiy va psixologik ko'rik, muvaffaqiyatli o'qish.

Аннотация: Представлены возрастные характеристики дошкольников, их психические переживания, внутренний мир, уровень психического здоровья. Даны методические указания и инструкции по подготовке детей к школьному возрасту. Представлены сведения об особенностях психического развития, психологической подготовки, психофизиологической подготовки в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: Анатомо-физиологическое, психическое развитие, мотивационная готовность к школе, медико-психологическая экспертиза, успешная учеба.

Annotations: Age characteristics of preschool children, along with their mental experiences, inner world, and mental health information are presented. Guidelines and instructions for preparing children for school age have been given. Information about mental development characteristics, psychological preparation, psychophysiological preparation during preschool age is presented.

Key words: Anatomical-physiological, mental development, motivational readiness for school, medical and psychological needs, successful graduation.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayonida samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimi tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovi ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy o'quv-metodik materillar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarni jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarning maktabga tayyorgarligiga oid xarita ta'lim jarayoning muvaffiqiyatligi va samaradorligini aniqlash, pedagoglarning professional malakasini oshirish, ta'lim jarayoni holati sifatini boshqarish imkonini beradi. Masalan, Davlat dasturida keltirib o'tilgan:

1. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish:

a) Gimnastika skameykasi bo'ylab muvozanatni saqlagan xolda yuradi, qiya taxtada

to'g'ri va yonlama;

b) Yengil, tezkorlik bilan, to'siqlardan xatlab o'tgan xolda, yo'nalish va muvozanatini saqlab yuradi;

d) Yuzalikda (asfaltda) turli chiziqlar chizadi;

2. Ijtimoyillashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot:

a) Muloqotda o'z fikri, xissiyotlari va tasavvurlarini namoyon etadi;

b) Hammabop asarlarni mamnuniyat bilan tinglaydi va ular borasida o'z xissey munosabatini bildiradi;

d) Boshqa insonlar yoki adabiy asarlar qaxramonlarining xissiyotlari borasida fikr bildiradi;

3. O'qish ko'nikmalari:

a) Kitobni mustaqil tarzda ko'tib chiqadi;

b) Kattalar yordamida istak bo'yicha ijodiy hikoya tuzadi;

d) Ona tilida erkin, grammatik jihatdan to'g'ri suxbatlashadi, so'z turkumlaridan to'g'ri foydalanadi;

e) Turli janrdagi adabiy asarlarni ifodali so'zlab beradi;

f) Topishmoqlar topadi, qofiyalar tuzadi.

4. Intellektual-anglash ko'nikmalari:

a) Surat bo'yicha syujetlarni eslab qoladi va hikoya qiladi;

b) Bo'yaladigan naqshlarni batartib shtrixlashdi;

d) Nuqtali punktir rasmlarni qo'lini olmasdan birlashtiradi;

e) Xarakterning "o'ziga" va "o'zidan" yo'nalishlarida to'g'ri xarakterlanadi.

5. Anglash-tadqiq qilish va samarali (amaliy) faoliyatini rivojlantirish:

a) Odamlarning atrofdagi tabiatga ta'sirini tushunadi (ekish, xosilni yig'ishtirish);

b) Mustaqil ravishda modellar yaratish va konstruktivlashni amalga oshirish mumkin;

d) Predmetlar guruhlarining tengligi va tengsizligini aniqlaydi va ularni o'zaro taqqoslaydi;

e) Guruhlarning tengligi va tengsizligini taxlil qiladi (Qancha ko'p? Qancha kam?).

6. Badiiy-ijodiy qobiliyatlar.

a) Xotira yoki tasavvur bo'yicha syujet yaratadi;

b) Tanish asarlarni mustaqil ravishda hikoya qilib beradi, ularni saxnalashtirishda ishtirok etadi;

d) O'zbekistondagi bolalar shoirlari va yozuvchilarini hamda ularning asarlarini biladi.

Bolaning maktabga muvaffaqiyatli o'qishi ko'p jihatdan ularning maktabga tayyorgarlik darajalariga bog'liq. Bola avvalo, maktabga jismoniy jihatdan tayyor bo'lishi kerak. 6 yoshli bolalarning anatomik-fiziologik rivojlanishi o'ziga xos tarzda kechadi. Bu yoshda bola organizmi jadal rivojlanadi. Uning og'irligi oyiga 150 grammdan 200 grammgacha, bo'yi esa 0,5 santimetrgacha ko'payadi. 6 yoshli bolalar turli tezliklarda, tez va yengil yugura oladilar. Ular sakrash, konkida yugurish, chang'ida uchish, suzish singari harakatlarni ham bemalol bajara oladilar. Musiqa bo'yicha mashg'ulotlarda bu yoshdagi bolalar xilma-xil ritmik va plastik harakatlarni bajaradilar, turli mashqlarni aniq, tez, yengil va chaqqon bajara oladilar. Shuningdek, 6-7 yoshli bolalar nerv sistemasini mustahkamlash, ularni surunkali kassaliklardan halos etish, ko'rish va eshitish qobiliyatiga

alohida e'tibor berish, shuningdek, umurtqa pog'onasining to'g'ri rivojlanishiga ahamiyat berish, nihoyatda muhim.

Kattalar shu yoshdagi bolalar bilan o'qish olib borar ekanlar, bu yoshdagi bolalar organizimini hali o'sishi davom etayotganligini doimo hisobga olishlari lozim. Masalan, bolani majburan yozishga o'rgatish hali barmoq muskullari to'liq rivojlanmaganligi sababli ularga ma'lum darajada zarar keltiradi yoki uni chiroyli yoza olmasligi, o'z-o'zidan bolani o'ziga nisbatan ishonchini yoki o'qishga bo'lgan qiziqishini kamayishiga olib kelishlari mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolaning sifatli ta'limga tayyorlashning eng muhim tayyorgarliklaridan biri bu- bolaning aqliy tayyorgarligidir. Ko'pincha aqliy tayyorgarlik deyilganda, bolaning ma'lum bir dunyoqarashi, jonli tabiat, insonlar va ularning mehnatlari haqidagi bilimlari tushuniladi. Ushbu bilimlar maktab beradigan asos bo'ladi, lekin so'z boyligi, ma'lum xatti-xarakatlarni bajara olish layoqati bolaning maktabga aqliy tayyorgarligining asosiy ko'rsatkichi bo'la olmaydi. Maktab dasturi bolalardan taqqoslay olish, tahlil eta olish, umumlashtira olish, ma'lum bir xulosa chiqara olish ko'nikmasini shakllantiradi va birgina bola Maktabgacha ta'lim tashkilotidayoq tayyorlanishi zarur. Shuningdek, yetarli darajada rivojlanganini bilish jarayonlarini talab etadi. Masalan, 6-7 yoshli bola tabiat haqida ayrim hodisalarnigina emas, balki organizmlarning tabiat bilan bog'liqligini va o'zaro ta'sirini ham tushunishi va o'zlashtirishi mumkin. 6-7 yoshli bolalar aqliy rivojlanishining natijasi bo'lib, yuqori darajada rivojlangan ko'rgazmali obrazli tafakkur bilan bola alamdagi predmetlarning asosiy xususiyatlarini va predmetlar orasidagi bog'liqlikni ajrata olishidir. Shuni alohida takidlab o'tish joizki, ko'rgazmali-harakatli va ko'rgazmali-obrazli tafakkur nafaqat 6-7 yoshli bolalar, balki kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy rivojlanishida ham asosiy funksiyani bajaradi. Bu bolada ma'lum bir ko'nikmalarning tarkib topganligida ham muhimdir.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalash bolalarning fikrlash faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan kattalarning ma'lum maqsad asosidagi ta'sir etishdir. U bolalarga tevarak-atrofdagi olam haqida bilimlar berishni, ularni tizimlashtirishni, bolalargda bilishga qiziqish uyg'otish, aqliy malaka va ko'nikmalarni tarkib toptirishni, bili qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli, ayniqsa, kattadir. Chunki aql his-tuyg'ular va idrok etishdan tortib, fikrlash va tasavvur etishgacha bo'lgan jarayonlar yig'indisidir. Aqliy rivojlanish fikrning kengligida voqealarni har xil bog'lanishlarda, munosabatlarda ko'ra bilish, umumiy lashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishi faoliyat jarayonida, dastlab muomalada bo'lish, narsalar bilan bajariladigan faoliyat natijasida, keyin esa o'quv, mehnat, samarali faoliyatlar, rasm chizish, loy va plastilindan buyumlar yasash, applikatsiya, qurish-yasash jarayonida amalga oshirib boriladi. Bolaning aqliy rivojlanishiga ta'lim va tarbiya samarali ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berishni to'g'ri tashkili uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlari va imkoniyatlarini bilish kerak.

Bolaning maktabda muvaffaqiyatli o'qishini nafaqat uning aqliy va jismoniy tayyorgarligi, balki shaxsiy va ijtimoiy mavqeini turli majburiyatlari va huquqlari bo'lgan va unga turli talablar qo'yiladigan o'quvchi mavqeini olish uchun tayyor bo'lmog'i lozim. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar asosan, maktabda o'qish uchun ehtiyoj sezadilar, lekin bu xohish va ehtiyoj motivi turlicha bo'lishi mumkin. "Menga chiroyli forma, daftar, qalam

va ruchkalar sotib olib berishadi”, “Maktabda o’rtoqlarim ko’p bo’ladi va men ular bilan mazza qilib o’ynayman“, “Maktabda uxlatishmaydi“, “Maktabning tashqi ramzlari, shubhasiz, maktabdagi bolalarni juda qiziqtiradi, lekin bu maktabda muvaffaqiyatli o’qish uchun asosiy sabab bo’la olmaydi”, “Men otamga o’xshagan bo’lishim uchun o’qishim kerak”, “Yozishni juda yaxshi ko’raman”, “O’qishni o’rganaman”, “Maktabda qiyin misollarni yechishni o’rganaman“. Ushbu xohish va harakat bolaning maktabda muvaffaqiyatli o’qishi uchun tabiiy ravishda asos bo’la oladi. Bola endi o’zini katta bo’lganini, bog’cha bolasi emas, balki ma’lum bir majburiyatlari bor o’quvchi bolishini anglashi, jiddiy faoliyat bilan shug’ullanayotganligini bilishi nihoyatda muhim. Bolaning maktabga borishini istamasligi ham salbiy holat hisoblanadi.

Maktabda shaxsiy va ijtimoiy psixologik tayyorgarlik bolalarda tengdoshlari, o’qituvchilari bilan munosabatga kirisha olish xususiyatini shakllantirishni ham o’z ichiga oladi. Har bir bola bolalar jamoasiga qo’shila olishi, ular bilan hamkorlikda harakat qila olishi, bazi vaziyatlarda ularga yon bosib, boshqa vaziyatlarda yon bosmaslikka erisha olishi zarur. Ushbu xususiyatlar bolaning maktabdagi yangi sharoitlarga tez moslasha olishini taminlab beradi. 6-7 yoshli bolalar oqishdagi asosiy qiyinchilik. bu yoshdagi bolalar o’qituvchini uzoq vaqt davomida tinglay olmaydilar. O’quv harakatlariga uzoq vaqt o’z diqqatlarini to’play olmaydilar. Bunga sabab, faqat, shu yoshdagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning rivojlanmaganligida emas, balki bolaning kattalar bilan muloqotga kirisha olishi xususiyatiga ham bog’liq. Chunki, shu xususiyati rivojlangan bolalar erkin muloqotga kirisha oladilar, qiziqtirgan narsalar haqida so’ray oladilar. Natijada ularning o’qishga bo’lgan qiziqishlari ortadi va o’qituvchi gapirayotgan narsalarni diqqat bilan uzoq vaqt eshita oladilar.

Demak, bolaning maktabga tez moslashishi va muvaffaqiyatli o’qishida shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarligining ham ahamiyati juda katta. Har bir shaxs birinchi navbatda o’zini sevishini his qilishni xohlaydi. Bolaning oilada o’zi kabi to’liq qabul qilinishini tushunishi kerak, lekin hech qanday yaxshilik uchun emas. Axir, aks holda u o’zini yomon, sevgiga loyiq emas deb hisoblay boshlaydi va yaxshiroq munosabat istaydi. Ota-onalar o’z farzandalariga ma’lum bir xulq-atvor modelini yuklaganlarida, albatta, ular qanchalik xafa bo’lishlari haqida o’ylamaydilar. Bolaning asosiy ehiyoji mehrdir. Ota-onaning vazifasi esa unga o’zini to’liq qabul qilganligini his qilishga yordam berishdir. Maktabgacha yoshdagi psixologiya bolaning ichki dunyosi va hissiy ehtiyojlarini o’rganadi. Agar ular e’tiborga olinmasa, kichkina shaxs umidsizlik holatini boshdan kechiradi, bu hech qanday tarzda shaxsiyatning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsata olmaydi.

Maktabgacha yoshdagi psixologiya shundayki, bola hamma narsani haqiqatdan ham jiddiyroq qabul qiladi. U hali kattalar ishtirokisiz o’zining mustaqil qiyofasini shakllantira olmaydi. Buning uchun u hayotiy tajribaga asosiy o’ziga ishonchga ega emas. Biz bolani maqtaganimizda, uning ongsizligida uning shaxs sifatida biror narsaga arziydiganligi va o’zida qadrli ekanligi saqlanib qoladi. Tez-tez tanqid qilingan taqdirda (ayniqsa adolatsiz), bizning farzandimiz faqat yopiladi va uning atrofidagi dunyoga ishonishni to’xtatadi. Boshqacha qilib aytganda, o’z-o’zini hurmat qilish kattalarning bolaga qanday munosabatda bo’lishidan iborat.

Maktabgacha yoshidagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasvvur, tafakkur va nutq, xayol, xissiyot va irodaning rivojlanishi jaqal kechadi. Bola ranglarni hali bir-biridan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarni farqini bilishga yordam beradigan o’yinchoqlar

berishi lozim, rangli kiyimlar berish, rangli xalqalar, qushchalar va shu singari o'yinchoqlar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning turli narsalarni idrok qilishda ularning ko'zga yaqqol tashlanib turuvchi belgilariga (rangli va shakliga) asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qila olmaydilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiya jarayonida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, tashkilotlarni zamonaviy bilimlar bilan qurollangan tarbiyachilar bilan toldirish hamda ularda kasbiy malaka, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashuv hissini qaror topdirish, uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, jumlada uning maktabgacha ta'lim bosqichiga e'tibor ortib borishi bilan bir qatorda maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha yoshdagi ta'lim tashkilotlarda jalb etish ulushi kamayib borishi bu borada maqsadli tadqiqotlar olib borish mamlakatimiz ilmiy texnikaviy dasturi, ustuvor tadqiqotlar yo'nalishlarini bir qismi sifatida qaralishi mumkin. Zero, takidlab o'tganimizdek, uzluksiz ta'lim bosqichlarining samarali ishlashi ma'lum darajasida maktabgacha ta'lim sifatiga bog'liq bu davrda bolaning dunyo qarashi, tasavvurlari shakillanib bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim to'g'risidagi Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta'limni uyda, ota-onalarning mustaqil ta'lim berishi orqali, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilinmagan bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabda yoki markazlarda oladi. Bu yerda ular haftada 2-3 marta shug'ullanishadi. Ota-onalarga maktabgacha ta'lim shaklini tanlash huquqi beriladi. 6-7 yoshli bolaning maktab ta'limiga tayyorgarligi aniqlashda maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchilar asosiy shart hisoblanish - bolaning maktabga tayyorligi maktabgacha va maktab davridagi hayot tarzi hamda faoliyati uchun ko'rik vazifasini o'tashini, oila yoki maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiya sharoitlarida maktab ta'limiga ozorsiz o'tkazishini ta'minlash zarurligini hisobga olishlari lozim. Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabatlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqardi. Shuning uchun bolani yoki uydayoq maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malaka bilan tanishtirish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.E.G'. G'oziyev. Umumiy psixologiya. Toshkent.2010.
- 2.E.G'. G'oziyev. Ontogonez psixologiya. Toshkent. Noshir nashriyoti 2010.
- 3.Devid Gay Myers. Psychology. USA 2010.
- 4.Роберт Семенович Немовю. Психологияб, Книга 1,2. Психология образования. Владосу.М.:2007.
- 5.A.Shamshetova, R.H.Meliboyeva, X.Usmanova, I.Haydarov. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2018.